

**GLOBAL KORRUPSIYA IJTIMOYIY-MADANIY INQIROZINING
OQIBATLARI**

Sharobiddinov Sherzodbek Shuxratbek o'g'li

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Falsafa fanlari dotsenti

Eraliyeva Zahroxon Ismoiljon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Tel: 99870 233 02 07

E-mail: zahroeraliyeva1@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu ishda global korrupsiya fenomenining ijtimoiy-madaniy inqiroz oqibati sifatidagi talqini tadqiq etiladi. Maqolada korrupsiyaning nafaqat iqtisodiy zarar keltiruvchi omil, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy asoslarini yemiruvchi, huquqiy ongini pasaytiruvchi va ijtimoiy adolatsizlikni chuqurlashtiruvchi global tahdid sifatidagi jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlarning davlat boshqaruvi samaradorligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri va ushbu inqirozli holatlarni bartaraf etishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Global korrupsiya, ijtimoiy-madaniy inqiroz, ma'naviy tanazzul, huquqiy nigilizm, ijtimoiy adolat, qadriyatlar tizimi, davlat boshqaruvi, etika, jamiyat barqarorligi, antikorrupsiya. Mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi murosasiz kurashishning ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan tizimini joriy etish bo'yicha izchil choralar ko'rilmogda. Jumladan, davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash hamda mansabdor shaxslarning aholi oldidagi hisobdorligini yo'lga qo'yish orqali davlat boshqaruvida samarali va ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur sharoitlar yaratildi.

Ilk bor korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va tizimli tahlil qilish, ularni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf qilish uchun mas'ul bo'lgan alohida organ — Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Davlat hokimiyati organlari va yirik xo'jalik yurituvchi subyektlarda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Insoniyat tarixidan ma'lumki, korrupsiya jamiyatni yemiradigan, shaxsni axloqiy jihatda inqirozga uchratadigan, har qanday davlat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladigan ijtimoiy illatdir. Mustaqillik davrida Birinchi Prezident I.A. Karimov rahbarligida tarixan qisqa davr ichida mamlakatda qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlashning, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari shakllantirildi. Uning "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarida qayd etilganidek, totalitarizmdan demokratiya va bozor munosabatlariga o'tishdagi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar jamiyatni bir tekisda rivojlanish sur'atlariga doimo ham ijobiy ta'sir etavermaydi. Bu davrda korrupsiyaning paydo bo'lishi natijasida axloq va odob me'yorlariga putiir yetadi. Demokratiya va bozor munosabatlariga o'tish davrida korrupsiyaning avj olishi - bu uzoq davom etgan totalitar tuzumdan keyin shakllanadigan, har bir shaxsning o'z imkoniyatlari yuzaga chiqishiga shart-sharoitlar yaratadigan demokratik erkinliklar tufayli avj oladigan kasallikdir. Bu kabi sharoitlarda mansabdorlarga encha erkinliklar berilishi oqibatida ularning ba'zilar o'z manfaatlarini jamiyat hamda davlat manfaatlaridan yuqori qo'ya boshlaydi. Uning natijasida korrupsiya paydo bo'ladi. Prezident Sh.M.Mirziyoev korrupsiya mohiyati va unga qarshi kurashish zarurligi haqida quyidagi fikmi bejiz aytmagan edi: "Jamiyat rivojiga g'ov bo'layotgan yana bir illat - bu korrupsiya balosidir. Bunday xatarga qarshi kurashish maqsadida yaqinda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborilgan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunni tezroq amaliyotga joriy etish chora- tadbirlarini ko'rishimiz lozim. Bularning barchasi, o'z navbatida, inson huquq va manfaatlarini ishonchli

himoya qilish tizimini takomillashtirishga, xalqimizning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi”.

Korrupsiya - shaxsni mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turidir. Korrupsiyaviy faoliyat xufyona iqtisodiyotning asosiy zararli va yemiruvchi turlaridan biri hisoblanadi. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda, davlat mansabdorlari tomonidan o'z shaxsiy manfaatlarni ko'zlab boyluk orttirish maqsadida fuqarolardan pora olishi, qonunga xilof ravishda boyluk orttirishi tushuniladi. Lekin, umuman olganda, davlat mansabdorlarigina emas, balki korxonalar yoki firmalarning menejerlari ham korrupsiyaga doir munosabatlarning ishtirokchilari bo'lishi mumkin. Bunda ko'pincha, poralar pul bilan emas, balki boshqa shakllarda olinadi; korrupsiyaga doir jinoyatlarning tashabbuskorlari ba'zan tadbirkorlar bo'lishi ham mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan **“Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”**gi qonunida “korrupsiya” tushunchaga quydagicha ta'rif berildi: **“Korrupsiya”** deganda - shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishi tushuniladi; shuningdek, **korrupsiyaga oid huquqbuzarlik deganda** -korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan qilmish tushuniladi”. Shuningdek, qonunda **manfaatlar to'qnashuvi** tushunchasiga ham izoh berilgan bo'lib, u shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan

vaziyat anglanadi. Etimologik jihatdan olganda *korrupsiya* atamasi “buzish, pora evaziga og’dirish” degan ma’noni anglatadigan lotincha “*corruptio*” so’zidan kelib chiqqan. Yuridik ensiklopediya mualliflarining ta’kidlashicha, “korrupsiya - mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat”dir.

“Yuridik atamalar qomusiy lug’ati”da korrupsiya tushunchasiga “davlat funksiyalarini bajarish vakolatiga ega bo’lgan (yoki ularga tenglashtirilgan) shaxslarning noqonuniy tarzda moddiy va boshqa boyliklar, imtiyozlarni olishda o’z maqomi va u bilan bogiiq imkoniyatlardan foydalanishi, shuningdek, bu boylik va imtiyozlarni jismoniy yoki yuridik shaxslar qonunga xilof ravishda egallashiga imkon berishi”, deb ta’rif berilgan. Ba’zi adabiyotlarda e’tirof etilishicha, korrupsiya atamasi “siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyat bo’lib, mansabdor shaxslar o’zlariga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boyish maqsadida foydalanishidan iborat”, deb tavsiflandi.

BMTning xalqaro miqyosda korrupsiyaga qarshi kurash bo’yicha Ma’lumotida shunday deyiladi: “Korrupsiya - bu shaxsiy naf ko’rish maqsadlarida davlat hokimiyatini suiste’mol qilish”dir. Korrupsiya tushunchasiga berilgan shu kabi ta’rif Jahon bankining hozirgi dunyoda davlatning roliga bag’ishlangan hisobotida ham berilgan: korrupsiya - bu “shaxsiy naf ko’rish yo’lida davlat hokimiyatini suiste’mol qilish”dir.

BMT korrupsiyaga qarshi kurash borasida quyidagi hujjatlarni qabul qilgan:

1) “Huquqiy tartibotni saqlash bo’yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksi” (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1979-yil 17-dekabrda qabul qilingan);

- 2) Huquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksini samarali amalga oshirilishi uchun rahbariy prinsiplar (BMTning Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi rezolyutsiyasi bilan 1989-yil 24-mayda qabul qilingan);
- 3) Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro xulq-atvor kodeksi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1996-yil 12-dekabrda qabul qilingan);
- 4) BMTning Xalqaro tijorat operatsiyalarida korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash to'g'risidagi Deklaratsiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1996-yil 16-dekabrda tasdiqlangan);
- 5) Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash to'G'risidagi xalqaro konvensiya (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1999-yil 9-dekabrda qabul qilingan);
- 6) BMTning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risidagi Konvensiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2000-yil 15-noyabrda qabul qilingan);
- 7) BMT Forumining ofshorlar bo'yicha Kommyunikesi (Kayman orollari, 2000-yil 30-31-mart);
- 8) BMT Bosh kotibining korrupsiyaga oid ma'ruzasi (Vena, 2001- yil 8-17-may);
- 9) Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlar to'plarni (2001-yil iyun);
- 10) Korrupsiyaga qarshi kurash choralari. Pulni tozalashga qarshi kurash choralari. Jinoyatchilik va odil sudlov: XXI asr chorloviga javoblar to'g'risidagi Vena deklaratsiyasini amalga oshirish harakat Rejasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2002-yil 15- aprelda qabul qilingan);

11) BMTning Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi Konvensiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2003- yil 31 -oktabrda qabul qilingan).

Shuningdek, Yevropa Kengashi va Yevropa Ittifoqi korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi ko'plab huquqiy normalar va xalqaro hujjatlar qabul qildi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) doirasida korrupsiyaga qarshi kurashga doir quyidagi huquqiy normalar qabul qilindi:

1) Jinoyatchilikka qarshi kurashda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga ishtirokchi davlatlarning hamkorligi to'G'risidagi Kelishuvi (Moskva, 1998-yil 25-noyabr);

2) "Korrupsiyaga qarshi siyosatning qonunchilik asoslari to'G'risida"gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XXII plenar yig'ilishida qabul qilingan 2003-yil 15- noyabr);

3) "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XIII plenar yig'ilishida qabul qilingan. 1999-yil 3-aprel);

4) "G'ayriqonuniy yo'ldan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshilik qilish to'g'risida"gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XII plenar yig'ilishida qabul qilingan 1998-yil 8- dekabr);

5) "Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida"gi tavsiyaviy qonunchilik akti (MDH Parlamentlararo assambleyasining qarori bilan qabul qilingan 1996-yil 2-noyabr);

6) Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevrosiyo gumhi to'g'risidagi Bitim (Moskva, 2011-yil 16-iyun).

Barcha xalqaro tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi kurashga doir huquqiy normalari BMTning “Korrupsiyaga qarshi konvensiya”si tomonidan muvofiqlashtiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi eng asosiy xalqaro hujjat bu - shubhasiz, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mazkur xalqaro hujjatni ratifikatsiya qilgan: O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan “BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi”ga O'zbekiston Respublikasining qo'shilishi to'g'risida”gi Qonuni 2008-yil 24-iyunda qabul qilindi va 2008-yil 27-iyunda O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Senati tomonidan ma'quillandi va 2008-yil 28-avgustdan e'tiboran kuchga kirdi. O'zbekiston Respublikasi mazkur konvensiyaga bir nechta bildirishlar, bayonotlar va shartlar bilan qo'shildi. Jumladan, Qonunning 1-bandiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Konvensiya 6-moddasining 3-bandi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Adliya vazirligi korrupsiyaning oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab-chiqish va ularni amalga oshirishda boshqa ishtirokchi davlatlarga yordam ko'rsatishi mumkin boigan organlar sifatida belgilanganligi keltirildi. Bu qoida Konvensiyaning 6-moddasi 3-bandidagi har bir ishtirokchi Davlat BMTning Bosh kotibiga korrupsiyaning oldini olish bo'yicha aniq chora- tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda boshqa ishtirokchi Davlatlarga yordam berishi mumkin bo'lgan organ yoki organlarning nomi va manzilini xabar qiladi, degan talablariga to'la javob beradi.

Uzoq yillar tajribasidan kelib chiqib korrupsiyani bir nechta asosiy turlarga ajratish mumkin:

- 1) subyektlarning maqomiga ko'ra:
 - a) hokimiyat organlaridagi korrupsiya;
 - b) xususiy sektordagi korrupsiya;

c) siyosatdagi korrupsiya yoki siyosiy korrupsiya;

2) darajasiga ko'ra:

a) quyi darajadagi korrupsiya;

b) yuqori darajadagi korrupsiya;

c) vertikal korrupsiya;

3) ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra:

a) korrupsiya-qilmish;

b) korrupsiya-jinoyat.

Korrupsiyaning ko'rsatilgan turlarini quyida mufassalroq ko'rib chiqishga harakat qilarniz. Hokimiyat (ijroiya, vakillik va sud) organlaridagi korrupsiya hozirgi vaqtda jahonning deyarli barcha mamlakatlari, shu jumladan, O'zbekistonda ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bu turdagi korrupsiya jinoyatlarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ularni o'zlari qonunga rioya etishlari va uni muhofaza qilishlari lozim bo'lgan kishilar sodir etadi. Aksariyat mamlakatlarda bu jinoyatlar keng tarqalganligi, davlat apparati xodimlari korrupsiya domiga ilinganligi mazkur mamlakatlarning qonunchilarini poraxo'rlik, mansab mavqeiini suiste'mol qilish va boshqa xavfli mansabdorlik jinoyatlariga qarshi qat'iv choralar ko'rishga va, aksincha, mansabdorlarning uncha xavfli boimagan va ko'proq darajada tarqalgan jinoyatlariga jiddiy e'tibor bermaslik (masalan, uncha qimmat turmaydigan sovg'a olish jinoyat hisoblanmaydi) holatlari uchrab turibdi. Korrupsiya jinoyati nafaqat xufyona, balki korrupsiyaga doir munosabatlarga kirishgan tomonlarning o'zaro kelishuviga binoan ochiq tarzda ham sodir etilishi mumkin. Aksariyat hollarda u tegishli hokimiyat organlariga shikoyat berilishiga sabab boimaydi, chunki g'ayriqonuniy kelishuvdan

har ikkala tomon ham naf ko'radi. Hattoki, jabrlanuvchilar pora so'rgan mansabdorlar ustidan ham kamdan-kam holda shikoyat qiladi. Chunki odamlar korrupsiyaga qarshi kurash jarayonining samara berishiga unchalik ishonmaydi. Bu holatga doir milliy va xorijiy tajriba bilan bogliq bo'lgan muayyan obektiv va subektiv sabablar mavjuddir. Korrupsiya harakatlari odatda davlat faoliyatining mutaxassis boimagan kishilar tushinishi ancha qiyin boigan o'ziga xos turlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham korrupsiya o'ta moslashuvchan jinoyatdir. U vaziyatga qarab tinimsiz o'zgarib turadi va takomillashib boradi. Shu bois bu hodisa haqida toliq, mukammal yoki hech boimasa qandaydir uzuq-yuluq ma'umotlar olish ham qiyin masalalardan biri hisoblanadi. Korrupsiya va uni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan sabablar va omillarning oldini olish maqsadida iqtisodiyotni erkinlashtirish, mehnat jamoalarida ishchanlik va oshkoralik muhitini yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar tashkil etish, ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish hamda davlat organlari tomonidan litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish, davlat xaridlari mexanizmini takomillashtirish, davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalarini tasdiqlashga oid qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Prezident Sh.M.Mirziyoev tomonidan 2016-yilning oxiridan boshlab davlat organlarining korrupsiyaga qarshi kurashining tizimli faoliyati yo'lga qo'yilishi, uning tashabbusi bilan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi, prokuratura va sud-huquq tizimini isloh etilishi, Prezident va Xalq qabulxonalariga keiib tushayotgan murojaatlarni tahlil etib borish qoidalarining o'matilishi, mansabdorlar xizmatini oxirgi natijalariga qarab baholanishi qoidalarini o'matilishi kabi chora-tadbirlar o'z natijasini bera boshladi. Yuqori davlat organlari bilan chatishib ketgan bir necha uyushgan jinoiy ishlar fosh etildi. 2017 yilning birinchi yarmida 1566 ta mansabdor shaxsga nisbatan 1130 ta jinoiy ish qo'zg'atilib, ulardan 954 tasi (84,4 foizi) sudga oshirilgan. Lekin bu davrda 2016-yilning birinchi yarmiga nisbatan sudga oshirilgan jinoiy ishlar 22 foizga kamaydi. Korrupsiyaviy faoliyat tufayli keltirilgan

zaraming 77 foizi undirildi. 374 ta guruhlar tomonidan sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlar ochib tashlandi, 1330 ta korrupsiyaviy jinoyatlar aniqlandi. Mamlakatda har payshanba kuni “Huquqbuzarliklarni oldini olish kuni” deb e’lon qilinib, bu kunlari mehnat jamoalari va yashash joylarida huquqni himoya qilish organlari vakillari aholini ro’y berayotgan jinoyatlardan ogoh etib borish, aholini huquqiy madaniyatini oshirish tadbirlarini o’tkazish an’anaga aylandi. Shuningdek, payshanba kunlari ichki ishlar tayanch punktlarida “ochiq eshiklar kuni” o’tkazish, fuqarolarni qabul qilish ishlari olib borish qoidasi o’rnatildi. 2018 yil 19-fevralda O’zbekiston ichki ishlar vazirining bergan ma’lumotlariga binoan 2017-yilda 1426 ta korrupsiyaviy jinoyatlar fosh etilib, undan 171 tasi poraxo’rlik, 109 tasi tovlamachilik, 517 tasi flribgarlik, 125 tasi noqonuniy valyuta aylanmasini amalga oshirish, 19 tasi soxta pullarni ishlab chiqish, 190 tasi davlat mulkini o’g’irlash va unga kamomad keitirish kabi jinoyat turlarini tashkil etdi. 2017-yilda jinoiy harakat qilganligi uchun 230 ta ichki ishlar organlari xodimlari ustidan jinoiy ish qo’zg’atildi, 8000 ta xodim intizomiy javobgarlikka tortildi. Lekin 2017-yilda 73.692 ta jinoiy ishlar fosh etilib, bu 2016-yilga nisbatan 15,7 foizga kamaygani ham qayd etildi. Shuningdek, prokuratura, davlat milliy xavfsizligi, soliq idoralari kabi mamlakatdagi barcha davlat organlari faoliyati tahlil etilganida 2017-yilga kelib korrupsiyaviy jinoyatlarning ancha kamayganligi sezildi. Bu haqda Prezident Sh.Mirziyoevning 2017-yil 22-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida alohida e’tibor qaratilib, mamlakatda korrupsiyaning 2016-yilga nisbatan 33%ga kamayganligini ko’rsatib o’tdi. 2017 yil 29-dekabr kuni O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida Korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha respublika idoralararo komissiyasining navbatdagi yig’ilishida davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni, 2017-2018-yillarga mo’ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlarining ijrosi, yo’l qo’yilgan kamchiliklar muhokama qilindi. Shuningdek, yig’ilishda Komissiya tomonidan o’tgan

davrda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ko'plab tashkiliy- huquqiy ishlar va amaliy tadbirlar bajarilganligi ta'kidlab o'tildi. Xususan, mamlakatda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligi ta'kidlandi.

Xulosa qilib aytganda, o'tgan salkam ikki yil ichida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning zamonaviy huquqiy asoslari ishlab chiqildi, ular amaliyotda qo'liana boshlandi. Muhimi, aholining Prezident va Xalq qabulxonalari vositasida yuz berayotgan korrupsiyaviy jinoyatlarni davlat hokimiyati organlariga to'g'ridan to'g'ri yetkazish imkoniyati yaratildi. Korrupsiyaga barham berish uchun maxsus davlat hokimiyati organlari tuzilmalari shakllandi, ularning xalq oldidagi mas'ulligi oshirildi. Qisqa davr ichida korrupsiyaviy jinoyatlar ancha kamaydi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashning fuqarolik jamiyatiga xos bo'lgan shakllari va targ'ibotlari shakllantirildi, bu sohadagi muhim vazifa sifatida aholi huquqiy madaniyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PF-6257 Farmoniga 1-ilova. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2021-2022 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –T.: O'zbekiston, 2021.
3. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sultonova A. Falsafa. -Toshkent: TMU, 2019

4. Falsafa asoslari : o'quv qo'llanma /Q.Nazarov –Toshkent : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018.-380 b
5. Estetika : uslubiy qo'llanma / A.Sher, B. Husanov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi , Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.-2-nashri. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.- 192 b
6. Madayeva Sh. Falsafa. O'quv qo'llanma. T.: Mumtoz so'z nashriyoti. 2019
7. Tillavoldiyeva M. X. Falsafa. O'quv qo'llanma. T.: TDPU,2022
8. Shermuxamedova N.A. Gnoseologiya – bilish nazariyasi. –

Toshkent: Noshir, 2009.